

ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЕКТИ ВА УНИ БЕЛГИЛАРИ

Исмаилов Аҳмад

Хуқуқшунос

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621542>

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунига кўра, шахсга жиноий жавобгарлик тайинлашдан олдин содир этилган қилмишдаги жиноий таркиби томонларини батафсил таҳлил қилинмасдан, уни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлмайди.

Шунинг учун биз ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноятининг обектив белгиларини таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ деб топдик.

Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноятининг обектив белгиларига унинг обекти ва обектив томони киради.

Мазкур жиноятнинг обектив белгиларини атрофлича таҳлил этиш у тўғрисида аниқ ва тўғри хулоса чиқариш имконини беради. Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказишнинг обектив белгилари таҳлилинини жиноят ҳуқуқи назариясида қабул қилинган классик анъанага кўра, унинг обектини ўрганишдан бошлаш ўринли бўлади. Жиноят обектини тўғри аниқлаш ижтимоий хавfli қилмишнинг юридик табиатини очиш, унинг шакл ва мазмунини ҳамда субектлар доирасини аниқлаш, бошқа жиноят ва ҳуқуқбузарликлардан ажратиш имконини беради. Баъзи ҳолларда айнан обектга асосланиб, бир жиноятни иккинчисидан фарқлаш мумкин. Жиноят обектини аниқламасдан, жиноий қилмишни тўғри квалификация қилиш мумкин эмас¹.

Бизнинг фикримизча, бу ўринли, жиноят обекти тўғрисидаги умумий таълимотга мурожаат этиш, унинг асосий қоидаларини таҳлил этилаётган жиноятларга татбиқан қўллаш мақсадга мувофиқ. Хусусан, жиноят обекти тўғрисида юридик адабиётларда ранг-баранг фикр ва мулоҳазалар билдириб ўтилганлигини таъкидлаш лозим.

Жиноят объекти – бу жиноий тажовуз қаратилган ва ана шу тажовуз орқали унга зарар етказилиши мумкин бўлган Жиноят кодекси билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатлардир².

¹ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. А.С.Яқубов, Р.Кабулов ва бошқ. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2004. – Б. 124.

² Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Махсус қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Т.: ИLM ZIYO, 2011. – Б. 139.

Жиноят объекти ёрдамида жиноят ҳуқуқининг ижтимоий-сиёсий мазмуни, тажовуз қилиш ижтимоий хавфлигининг характери аниқланади³.

В.В.Коряковцев ва К.В.Питулсколарнинг фикрларича, “фалсафий нуқтайи назардан объект деганда, субъектнинг амалий ёки билиш фаолияти қаратилган нарса тушунилади. Шу билан боғлиқ ҳолда жиноят объекти деганда зарар етказилган ёки етказиш хавфи келиб чиққан муносабатлар тушунилади”⁴.

Умумий қоида тариқасида жиноят ҳуқуқида жиноят объекти сифатида ижтимоий муносабатлар эътироф этилади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ижтимоий муносабатлар деганда, “жамоатчиликка тегишли, жамоатчилик ўртасида юзага келадиган муносабатлар” тушунилиши қайд этилган⁵.

Э.И.Каиржановнинг фикрича “ижтимоий муносабатлар жиноят қонуни билан қўриқланадиган объект сифатида қуйидаги таркибий қисмлардан ташкил топган: биринчидан, ижтимоий муносабатларининг иштирокчилари ёхуд субъектлари, иккинчидан, сўзнинг ўз маъносида муносабатлар, яъни ижтимоий муносабатлар иштирокчилари (субъектлари) ўртасида юзага келган алоқалар”.

Ҳозирда жиноят объекти тўғрисидаги илмий ва ўқув адабиётлар жиноят объектини умумий, махсус, алоҳида (бевосита) турларга бўлиш мустаҳкам ўрин олган”⁶. Биз ҳам қуйида ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноятининг объектини айнан ушбу тавсифга асосан ўрганиб чиқамиз.

“Жиноят ҳуқуқи” фанида жиноят таркибининг таҳлилини жиноят объектини аниқлашдан бошлаш одат тусини олган. Бунда жиноят объектини аниқлаш муаммоси оддийгина йўл билан ҳал қилинган. Жиноят ҳуқуқида қабул қилинган анъанага биноан, агар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 103-моддаси ЖК Махсус қисмининг “Шахсга қарши жиноятлар”, деб номланган биринчи бўлимига, “Ҳаётга қарши жиноятлар” деб номланган биринчи бобга киритилган, модданинг диспозициясида инсон

³ Якубов А.С. Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. – Ташкент, 1995. – С. 55.

⁴ Коряковцев В.В., Питулько К.В. Уголовное право. Общая часть. - СПб.: Питер, 2008. - 64 с

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадалиев таҳрири остида. 2-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. – 2006. – Б. 178.

⁶Каиржанов Е.И. Объект преступления – интересы социальных субъектов. Монография. – Алматы: Экономика, – 2008. – С. 38.

ҳаётига тажовуз қилиш назарда тутилган бўлса, умумий ва бевосита объектлар фарқланишидан келиб чиққанда, бу ерда қилмишнинг умумий объекти сифатида шахс, махсус объект сифатида - умаман инсон ҳаёти, бевосита объект сифатида эса - муайян одамнинг ҳаёти амал қилади. Аммо бу жиноят ҳуқуқи назариясида ижтимоий муносабатлар амал қилади“, деган фикрга мос келмайди⁷.

Ҳозирги вақтда бу ғоя қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Сўнги йилларда кўпгина криминалист олимларнинг асарларида бу ғоядан воз кечиш ва кўриб чиқиладиган муаммо бўйича бошқача қоидаларни илгари суриш ҳоллари кузатилмоқда. Жумладан, А.В.Наумов жиноят қонуни билан қўриқланувчи ижтимоий муносабатлар назарияси универсал деб топилиши мумкин эмаслигини асослашга ҳаракат қилар экан, “ҳуқуқий неъмат сифатидаги объект назариясига қайтилиши мумкин”, деб ҳисоблайди⁸. Бу қайтиш бугунги кунда реал тус олмоқда. Бир гуруҳ олимлар⁹ жиноят объекти сифатида “жиноят содир этувчи шахс тажовуз қиладиган ва натижада жиддий зиён етказиладиган ёки етказилиши мумкин бўлган, жиноят қонуни билан қўриқланувчи ижтимоий муҳим бойликлар, манфаатлар ва неъматлар”ни эътироф этадилар. А.В.Наумов юқорида зикр этилган муаллифлар фикрига қўшилади ва шундай дейди: “Аксарият ҳолларда жиноят объектининг муайян ижтимоий муносабатлар сифатидаги талқини мутлақо ўринлидир, масалан, ўғирлик, талончилик ва мол-мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ бошқа жиноятларда мулкий муносабатлар жиноят объекти деб эътироф этилган ҳолларда. Бу ҳолда жиноят объекти сифатида бевосита талон-торож қилинган мулк эмас (бунда унга ҳеч қандай зиён етказилмаслиги мумкин), балки мулкдорлик ҳуқуқидан, яъни ўзганинг мол-мулкига эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқидан келиб чиқувчи муносабатлар амал қилади. Аммо бошқа бир қатор ҳолларда ижтимоий муносабатлар сифатидаги жиноят объекти назарияси “иш бермайди”, деб таъкидлайди¹⁰.

⁷ Тацкий В.Я. Объект и предмет преступления в уголовном праве. – Харьков, 1998. – С.14-15.; Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов, 1997. – С.11.

⁸ Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М., 1996. – С.147.

⁹ Курс уголовного права. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и М.Тяжковой. – М., 1999. Общая часть. Т. 1. – С.202.

¹⁰ Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М., 1996. – С.147.

“Махсус объект - бу ўз хусусиятига кўра жуда яқин бўлган жиноятлар тури (кичик гуруҳи) объектидир¹¹. Бунга кўра, агар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекс Махсус қисмининг биринчи бўлимида инсонни унга хос бўлган, унинг ҳаёт фаолияти имкониятини таъминлашга қаратилган узвий кадриятлар билан бирга умумий объект деб ҳисобласак, мазкур бўлимнинг турли бобларида муҳофаза остига олинган бу кадриятларнинг турли рўйхати бу бобларнинг ҳар бирида ўзининг алоҳида махсус объектини ташкил этади. Жойлашган ўрнига кўра, ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказишнинг махсус объекти ҳам, “Ҳаётга қарши жиноятлар” деб номланган II бобидан ўрин олган қасддан одам ўлдириш, кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш, онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши, зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириши, ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш, эҳтиётсизлик орқасидан одам ўлдиришнинг махсус объекти каби, инсон ҳаётидир. Махсус объектнинг мазкур талқинидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг биринчи бобида ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш ўринли равишда ҳаётга қарши жиноятлар қаторига киритилганки, бу уни одам ўлдиришлар таркиби билан бир гуруҳга бирлаштиради. Шу нуқтайи назардан ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказишнинг бевосита объекти инсоннинг яшаш ҳуқуқидир, деб ҳисоблаш тўғри бўлади.

Шу маънода, токи жамият мавжуд экан, унинг кадриятлари, инсонга унинг жисмоний мавжудлигини таъминловчи неъматлари ҳам мавжуд бўлади. Қонун инсон ҳаётини бевосита қўриқлай олмайди. У буни мазкур яшаш имконияти (ҳуқуқи)ни таъминловчи узвий кадриятларни қўриқлаш орқали билвосита амалга оширилади. Бизнинг фикримизча, бевосита объектни бундай тушуниш жиноят қонуни “ижтимоий фойдалилик” даражаси турлича бўлган одамларни тенг даражада ҳимоя қиладими, деган саволга жавоб беради. Одам ўлдиришлар объектига муайян кишилар ҳаётини эмас, балки ҳар бир инсоннинг яшаш имкониятини таъминловчи узвий кадрият сифатида ёндашсак, бу савол ўз аҳамиятини йўқотади. Ҳар қандай одам ўлдириш, ундан ким жабрланганлигидан қатъий назар, инсон ҳаётининг олий кадрият эканлигига асосланувчи жамият илдизига болта уради. Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноятининг жинс

¹¹ Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении // Учебник для вузов / Под ред. Г.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М.: Зерцало, 1999. – С. 209.

билдирувчи объекти ҳақидаги тасаввурларимиз умумийтироф этилган қарашлар билан шу маънода мос келадик, бу объект одам ўлдиришлар объектидан фарқ қилмайди. Иккала жинойт учун ҳам у бирдир. Бизнингча, бу инсоннинг унга жисмоний мавжудлик (яшаш) имкониятини таъминловчи узвий қадриятлардир. Бу ерда гап инсоннинг биологик мавжудлиги ҳақида кетмоқда. Зеро онаси физиологик туғруқ ҳолатида бўлган, ҳали туғилмаган чақалоқни ўлдириш ҳам одам ўлдириш деб эътироф этилади. Ўз-ўзидан аниқки, бундай жабрланувчининг ҳаёти ҳақида “ижтимоий маъно”да гапириш ўринли бўлмайди.